

Fréquence et répartition des accidents de circulation routière (ACR) parmi les conducteurs dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo : une étude rétrospective basée sur les procès-verbaux de la Police de la circulation routière

Cirhuza Malekezi A^{1*}, Wamenya Adolphe¹, Halimana Hangi B^{2,3}, Ombeni BJ⁴

¹ Section Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

² Section Gestion des Institutions de Santé (GIS), Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

³ Université Pédagogique Nationale (UPN-FSEG), 8815 Kinshasa, République Démocratique du Congo.

⁴ Section Sciences des Aliments, Nutrition et Diététique (SAND), Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:
Cirhuza Malekezi A; E-mail:
cirhuzaugustin@gmail.com

Received : 24 Mar 2025

Accepted : 06 Jul 2025

Published: 30 Jul 2025

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2025 Cirhuza et al. licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

RESUME

Introduction : Les accidents de circulation routière (ACR) sont un phénomène mondial et un problème de santé publique de plus en plus grave dans le monde entier. Avec l'augmentation de nombre de véhicules motorisés et la détérioration des routes dans le pays en général, la ville de Bukavu est confrontée à un nombre plus important de morts et de blessés. **Objectif :** Cette étude a été initiée dans le but de déterminer la fréquence et la répartition des ACR pour développer des stratégies appropriées de leur prévention et atténuation. **Matériels et méthodes :** une étude rétrospective issue des données collectées à partir des procès-verbaux des ACR élaborés par des officiers de la police de circulation routière (PCR) de Bukavu et survenus au cours de l'année 2022 a été menée. Les données ont été recueillies à l'aide des fiches de collecte préétablies, saisies dans MS Excel (2016) et les analyses statistiques effectuées à l'aide du logiciel Epi-info (version 7.2.5.0). **Résultats :** Au cours de l'année 2022, 237 cas d'ACR ont été compilés dans la ville de Bukavu. Ces accidents ont été à 51% liés à la prolifération des engins roulants dans la ville et causés par les taxis et bus de transport en commun. 91,1% des conducteurs impliqués étaient des jeunes hommes, mariés (57,8%), de la tranche d'âge de 18 à 30 ans et du niveau d'étude secondaire (45,6%) ayant passé la formation de conduire dans une auto-école (96,6%) et utilisant le permis de conduire de la catégorie provinciale (74,3%). La commune d'Ibanda dans le centre-ville avait enregistré plus d'accidents au niveau du tronçon Feu rouge – SONAS (11,4% des cas). La plupart d'accidents survient le soir de 18h et 21h (21,9%) du samedi weekend (17,3%) du mois de Juin (13,1%) et sont issus d'une collision entre véhicule-véhicule (34%). Il n'y avait pas de différence significative entre les fréquences d'ACR et leur répartition selon le mois, le jour et l'heure de la journée ainsi que la saison climatique ($p>0,05$). **Conclusion :** La fréquence annuelle des ACR dans la ville de Bukavu est élevée et elle est issue des collisions entre véhicule-véhicule de transport commun, causées par les hommes conducteurs jeunes mariés. La commune d'Ibanda dans le centre-ville est la plus touchée surtout les samedis entre 18h à 21h. Cette étude et les recommandations y émises contribueront à l'élaboration et à la mise en œuvre des futures politiques et mesures de sécurité en matière de circulation routière.

Mots-clés : Accidents de circulation routière, conducteurs, police de circulation routière, Bukavu, Sud-Kivu.

Frequency and distribution of road traffic accidents (RTAs) among drivers in the Bukavu town, South Kivu Province in D.R. Congo : A retrospective study based on police reports

ABSTRACT

Introduction: Road traffic accidents (RTAs) are a global phenomenon and an increasingly serious public health problem worldwide. With the increase in the number of motor vehicles and the deterioration of roads, Bukavu town is facing a higher number of deaths and injuries. **Objective:** This study was initiated with the aim of determining the frequency and distribution of RTA in order to develop appropriate strategies for their prevention and mitigation. **Materials and methods:** A retrospective study was conducted using data collected from traffic accident reports compiled by traffic police officers in Bukavu during 2022. The

data were collected using pre-established collection forms, entered into MS Excel (2016) and statistically analyzed using Epi-info software (version 7.2.5.0). **Results:** During 2022, 237 RTAs were compiled in Bukavu town. 51% of these accidents were linked to the proliferation of vehicles in the city and were caused by taxis and public transport buses. 91.1% of the drivers involved were young men, married (57.8%), aged 18 to 30, with a secondary education (45.6%), who had undergone driver training at a driving school (96.6%) and held a provincial driving license (74.3%). The Ibanda municipality of in the town Centre recorded the highest number of accidents on the Feu Rouge – Sonas section (11.4% of cases). Most accidents occurred in the evening between 6 p.m. and 9 p.m. (21.9%), on Saturday evenings (17.3%) in June (13.1%) and were the result of a collision between vehicles (34%). There was no significant difference between the frequency of RTAs and their distribution by month, day, time of day, or season ($p>0.05$). **Conclusion:** The annual frequency of RTAs in Bukavu town is high and is the result of collisions between public transport vehicles, caused by young married male drivers. The downtown area is the most affected, especially on Saturdays between 6 p.m. and 9 p.m. This study and its recommendations will contribute to the development and implementation of future road safety policies and measures.

Keywords: Road traffic accidents, drivers, traffic police, Bukavu, South Kivu.

1. Introduction

De nos jours, avec la mécanisation de tous les secteurs de l'économie et surtout de la modernisation de plus en plus poussée du trafic routier, nous assistons à une augmentation exponentielle du nombre d'Accidents de Circulation Routière (ACR) dans le monde (1). Les ACR sont l'une des principales causes de morbidité et mortalité dans le monde (2,3). Cette hécatombe et cette somme de souffrances qui frappent tous particulièrement les jeunes hommes, en plein âge productif n'épargnent aucun pays (4), ce qui plonge dans la pauvreté de nombreuses familles victimes ; appartenant aux groupes socioéconomiques inférieurs (2,5), car actuellement, dans les pays en développement, les ACR tuent plus de personnes que le paludisme ou la tuberculose (6).

Les pays à revenu faible observent le plus de décès dans les routes, soit un taux de 20,1% pour 100,000 habitants ; les pays à revenu intermédiaire enregistrent 18,3% pour 100 000 habitants et les pays à revenu élevé observent 8,7% pour 100,000 habitants, entraînant avec lui de très lourdes conséquences sociales et économiques (7). Amoado et al., ont déclaré que les ACR dans les pays d'Afrique subsaharienne constituent un problème de santé publique de plus en plus grave. Cette variation est liée au niveau de vie dans chaque région (4). Si les actuelles statistiques sont déjà alarmantes, les tendances le seront encore plus. Si cette tendance se poursuit, d'ici 2030, le taux de mortalité lié aux ACR sera supérieur à celui des deux autres maladies réunies (paludisme ou la tuberculose) et même supérieur à celui du VIH/Sida (6).

Selon Anjuman et al., (2022), des études menées dans différents pays en développement ont montré que l'erreur humaine représentait entre 64% et 95% de toutes les causes d'accidents de la route. Une étude similaire a montré que dans les pays africains, le facteur humain est à l'origine de plus de 85% des accidents de la route et des blessures, d'après les

rapports de police (9). Il semble que si les usagers de la route entretenaient toujours leur véhicule de manière adéquate et se comportaient correctement dans les limites requises par une infrastructure routière, un trafic et des circonstances environnementales bons ou mauvais, les accidents seraient effectivement réduits (1) chez les usagers de la route comprenant les conducteurs, les passagers, les piétons et les cyclistes (10).

En République Démocratique du Congo (RDC), un vaste pays subsaharien (2 345 410 km²), le réseau de transport routier ne fournit plus aux secteurs économiques les infrastructures et les services qui favorisent les échanges de toute nature et améliorent la mobilité des personnes et des biens. Cette carence constitue un obstacle majeur au développement économique, entrave les échanges commerciaux et limite l'accès des populations aux services sociaux de base. Il n'existe pas de chiffres officiels en RDC qui établissent une corrélation entre le nombre de morts sur les routes et le milieu social, bien que ce lien existe (4,11).

La partie Est du pays est plus concernée, en particulier dans la ville de Bukavu en province du Sud-Kivu, où les ACR sont responsables d'une morbidité importante au sein de la population (12). Plusieurs routes principales et secondaires sont dans un état de détérioration très avancé, avec des chaussées couvertes de nids-de-poule et des caniveaux bouchés dans la quasi-totalité de ses trois municipalité (Ibanda, Kadutu et Bagira), alors que les conducteurs de véhicules de transport public paient régulièrement ce qu'on appelle la taxe routière à la mairie. Pendant la saison des pluies, certaines routes deviennent inaccessibles (12). A cela s'ajoutent les éclaboussures des piétons et le problème de l'évacuation des eaux sur la majeure partie du tronçon. Les quelques itinéraires réhabilités par le gouvernement et d'autres partenaires sont actuellement abandonnés et

l'entretien est rarement organisé par les services techniques (13).

Ces dernières années, le nombre d'accidents de circulation routière dans la ville de Bukavu, et leur corollaire, a augmenté de manière significative. Il ne se passe pas un jour sans que les médias ne rapportent des cas d'accidents de la route, sans que les morgues n'enregistrent des décès dus à des accidents de la voie publique, sans que des familles n'enterrent leurs proches à cause d'accidents de la route (14). Dans un rapport de la police routière (RTP) publié à Bukavu le mercredi 18 janvier 2023, environ 54 personnes sont mortes suite à plus de 240 accidents de la route en 2022 à Bukavu, Cependant, aucune recherche n'a encore été menée dans la ville de Bukavu pour évaluer la répartition de ces incidents.

Il y a lieu de dire que s'est l'anarchie observée sur les routes de Bukavu qui pose de sérieux problèmes de sécurité. D'une part, les chauffeurs des transports en commun violent impunément le code de la route, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. D'autre part, ce sont les cortèges de fonctionnaires qui, au lieu de montrer l'exemple, se comportent comme de véritables hors-la-loi (3,15). La présente recherche adopte la perspective d'explorer les données des procès-verbaux (PV) sur les ACR collectées auprès de la police de la circulation routière (PCR) de la ville de Bukavu. L'étude vise à déterminer les fréquences des ACR et leur répartition dans la ville pour développer des stratégies de leur prévention et atténuation.

2. Matériels et Méthodes

2.1. Conception de l'étude

Il s'agit d'une étude rétrospective analytique basée sur les rapports de la police de la circulation routière (PCR) de la ville de Bukavu. Cette étude incluait tous les véhicules motorisés impliqués dans un accident (bus, taxi, camion, moto et Bajaj) utilisés pour le transport public, privé et d'entreprises (organisations) et qui avaient été enregistrés par les agents de la PCR. Les informations recueillies ont été enregistrées de manière chronologique et anonyme dans une feuille Excel spécialement préparée à cet effet. La recherche a couvert une période d'un an, soit du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

2.2. Milieu d'étude

Cette étude a été menée dans la ville de Bukavu, située dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo (Fig. 1). La

superficie totale de la ville est de 43,3 km², divisée en trois municipalités (communes): Kadutu considérée comme commune commerciale (~6,68 km²), Ibanda (~13,38 km²) au centre-ville, et Bagira (~23,26 km²) commune urbaine-rurale (DCRP, 2010; Muhaya et al. 2022). La municipalité d'Ibanda est à elle seule densément peuplée, comme en témoigne le grand nombre de maisons construites au cours des deux dernières décennies (Karume et al., 2017). Elle compte à elle seule 69 écoles élémentaires, 124 écoles secondaires et 22 jardins d'enfants. Située sur les rives du lac Kivu, qui offre une vue panoramique, Bukavu dispose d'un port qui permet les échanges entre la ville de Goma au Nord-Kivu et l'île d'Idjwi. Les villes satellites sélectionnées dans cette étude sont situées à proximité de Bukavu.

Fig. 1 : Carte de la ville de Bukavu et ses municipalités et districts, la ville est située dans la province du Sud-Kivu, à l'Est de la République Démocratique du Congo (13)

2.3. Collecte des données

Un protocole et une fiche structurée de collecte de données ont été élaborés. La technique d'analyse de la littérature, en particulier le registre des cas d'accidents de la circulation au bureau de la PCR, a été utilisée pour recueillir toutes les informations concernant les conducteurs impliqués dans cette étude. Les informations recueillies sur les ACR concernaient les caractéristiques sociodémographiques des conducteurs impliqués dans les accidents, la date (jour de la semaine, mois et année), l'heure, le mécanisme d'occurrence et le type de véhicule ayant causé l'accident. Le rapport – procès-verbaux de police (PV) est un élément essentiel du traitement policier des affaires pénales et vise à fournir un compte rendu "objectif" des faits. Par l'observation des pratiques, il permet une reconstitution qui, grâce aux positions respectives des interlocuteurs et aux techniques d'écriture utilisées, remplace les déclarations orales ambiguës ou contradictoires par la version policière de l'incident (16).

Quatre types de PV de PCR ont été utilisés dans l'étude. Tout d'abord, le **PV d'audition** impliquant toute personne susceptible de fournir des informations sur les faits. Dans le cas présent, il s'agit d'une séance de questions-réponses destinée à permettre à l'officier de police judiciaire (OPJ) d'établir sa conviction sur les preuves de la culpabilité d'un suspect. D'autre part, le rapport d'information (**PV d'information**), qui a pour objet de compléter l'instruction d'une affaire par des recherches supplémentaires, que ce soit au stade de l'enquête elle-même ou au stade de l'instruction menée par le magistrat du parquet une fois que l'OPJ a transmis ses rapports d'enquête préliminaire. Troisièmement, le **PV de constatation**, dans lequel une infraction est signalée au procureur ou à l'OPJ et une description des circonstances est donnée, des preuves et des éléments à charge contre le suspect ou l'accusé. Enfin, le **PV d'exécution**, un document juridique rédigé par l'OPJ à la suite des tâches recommandées par l'officier du ministère public par le biais d'un PV d'information ou d'une réquisition (17).

2.4. Analyse des données

Les données collectées ont été encodées, saisies, traitées à l'aide de MS Excel (2016) et analysées à l'aide du logiciel Epi-Info version 7.2.5.0. Les variables catégorielles ont été décrites à l'aide de la fréquence et du pourcentage, tandis que les variables continues ont été décrites à l'aide de la moyenne et de la déviation standard (DS). Le test chi-carré (χ^2) non paramétrique a été réalisé pour comparer la fréquence de chaque catégorie et classe par paramètre. La différence était statistiquement significative au seuil de 5%. Les résultats simples ont été présentés dans les graphiques et les résultats complexes dans les tableaux.

3. Résultats

3.1. Fréquence des ACR chez les conducteurs de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu

La fréquence des ACR recueillie dans le registre des accidents de la police de la circulation routière de la ville de Bukavu était de 237 cas en 2022.

3.2. Répartition des ACR par mois

Le mois de Juin était le plus touché par les accidents (n=31, soit 13,1%), suivi du mois de Mai, Mars et Février avec respectivement 29 (12,2%), 28 (11,8%) et 28 (11,8%) de cas. Aucune différence

significative n'a été notée entre les fréquences d'ACR par mois ($\chi^2=1,20$; $p=0,991$) (Fig. 2).

Fig. 2 : Répartition des ACR selon le mois en 2022

3.3. Répartition des ACR par jour de la semaine

La figure 3 ci-dessous montre la fréquence des ACR par jour de la semaine, suivie de leur pourcentage respectif parmi les conducteurs de la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu (RDC).

Fig. 3 : Fréquence et proportion des ACR selon les jours de la semaine

Les accidents survenus le week-end du Samedi étaient majoritaires, représentant 17,3% (n=41) de tous les ACR, suivis du Mercredi 37(15,6%), du Vendredi 34 (14,3%) et du Dimanche 33(13,9%). Aucune différence significative n'a été notée entre la fréquence d'ACR selon les jours de la semaine ($\chi^2=0,714$; $p=0,982$) (Fig. 3).

3.4. Répartition des ACR par heure de la journée

La répartition des ACR enregistrés par la PCR dans la ville de Bukavu au cours de l'année 2022, regroupés par tranches de trois heures, est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Répartition des ACR par heure de la journée dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, au cours de l'année 2022

Tranche d'heure de survenue de l'accident	Fréquence (n = 237)	Pourcentage (%)
3H - 6H00	10	4,2
6H - 9H00	33	13,9
9H - 12H00	33	13,9
12H - 15H00	36	15,2
15H - 18H00	38	16,0
18H - 21H00	52	21,9
21H - 24H00	24	10,1
24H - 3H00	11	4,6
Minimum		10
Maximum		52
Moyenne ± DS		29,63 ± 14,13
χ^2		0,750
p-Value		0,993

DS : Déviation standard

Le nombre annuel moyen d'accidents par période de trois heures au cours d'une journée était de 29,6 ± 14,1 cas, avec une disparité importante entre le maximum et le minimum. Le nombre d'accidents le plus élevé se produit entre 18-21 heures (21,9% des ACR) et le plus faible entre 3h et 6h du matin (4,2%). La proportion d'accidents survenus entre 15-21 heures est de 37,9%, ce qui représente 25% des ACR de la journée. Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le nombre d'accidents en fonction de l'heure à laquelle ils se produisent ($\chi^2=0,750$; $p=0,993$) (Tableau 1).

3.5. Répartition des ACR par itinéraire (lieu de l'accident)

La figure 4 ci-dessous indique la fréquence des ACR regroupés par itinéraire (lieu de l'accident). De tous les ACR enregistrés dans la ville de Bukavu en 2022, la plupart se sont produits entre la route Feu rouge - SONAS (n=27/237, soit 11,4% des cas), suivie de la route Place de l'Indépendance 24 - Brasserie avec 25 (10,5%) ; Place de l'Indépendance 24 - Bwindi et Major Vangu - Panzi avec 24 (10,1%) cas et Place Mulamba à Ruzizi (n=22, 9,3%). Il y avait une grande différence mais pas statistiquement significative entre les fréquences des accidents par itinéraire ($\chi^2=14,28$; $p=0,504$).

Fig. 4 : Fréquence des ACR dans la ville de Bukavu groupée selon les itinéraires (lieu d'accidents)

3.6. Répartition des ACR par commune dans la ville de Bukavu

La figure 5 montre la distribution des ACR regroupés selon les communes municipales de la

ville de Bukavu. Il en ressort que le taux d'accidents est le plus élevé dans la commune d'Ibanda (69%), suivie de Kadutu et Bagira avec respectivement 23% et 8% des cas.

Fig. 5 : Proportion des ACR selon les communes municipales de la ville de Bukavu

3.7. Répartition des ACR par type d’engins motorisés sélectionnés

La majorité des ACR dans la ville de Bukavu étaient le résultat d'une collision entre un véhicule et un autre véhicule 86 (34%), suivi d'une collision entre un véhicule-moto (n=53 ; 21,2%) et d'une collision entre un véhicule et autres (mur, poteau, bordure de route, arbre, etc.) dans 35 (14%) des cas (Fig. 6).

Fig. 6 : Répartition des ACR selon le type d’engins en collision

3.8. Caractéristiques sociodémographiques des conducteurs impliqués dans les ACR

Les résultats du tableau 2 ci-dessous exhibent la répartition des ACR enregistrés en 2022 par le Bureau de la PCR de la ville de Bukavu en fonction de l'âge, sexe, de l'état matrimonial et du niveau d'éducation, de la catégorie du permis de conduire et du conducteur impliqué dans l'accident.

Les jeunes conducteurs âgés de 18 à 30 ans sont les plus impliqués dans les ACR en 2022, représentant 66,2% des cas (n=157). En termes de sexe, presque

tous les conducteurs masculins étaient impliqués dans des accidents de la route, représentant 216 (91,1%) des cas. Les conducteurs du niveau d'étude secondaire, 108(45,6 %), suivis des conducteurs de du niveau primaire, 82(34,6%), sont les plus impliqués dans les accidents. Plus de la moitié des conducteurs impliqués dans les ACR étaient mariés (57,8%), des chauffeurs de taxi (51%), suivis par les motocyclistes et les conducteurs de Bajaj (31,7%). La majorité d'entre eux avaient été formés à la conduite dans une auto-école (96,6%) et utilisaient la catégorie de permis de conduire provinciale (74,3%) (Tableau 2).

4. Discussion

4.1. Fréquence des ACR chez les conducteurs de la ville

La fréquence des ACR compilés dans le registre des accidents de la police de la circulation routière de la ville de Bukavu était élevée, avec 237 cas en 2022. Ce grand nombre d'accidents annuels parmi les conducteurs dans la zone d'étude démontre la dissipation inconsidérée de la vie et des biens, avec de nombreuses personnes mourant ou souffrant de morbidité. Ces résultats ne sont peut-être pas isolés, car des résultats similaires ont été rapportés dans une autre juridiction : 266 cas d'accidents de 2010 à 2019 au Bangladesh dans la ville de Khulna (8); 251 cas d'ACR en 2020 à Kabinda, en RD Congo (18) ; 288 cas d'ACR à Lubumbashi en 2015 (19).

Cependant, le nombre d'ACR enregistrés au cours d'une année (2022) dans cette étude est inférieur à celui de l'étude menée auprès des conducteurs dans la ville de Manzini au Swaziland avec 448 cas enregistrés entre 2013-2015 (20), dans la ville de Bahirdar au nord-ouest de l'Éthiopie où il était de 361 cas d'accidents en 2016 (21) et de 708 cas d'ACR enregistrés par le RTP dans la ville de Goma au cours de l'année 2015 (22). En outre, il était plus élevé que le nombre de cas enregistrés chez les conducteurs à Kinshasa et dans ses deux régions environnantes (Mongata et Kasangulu), où il y avait 139 cas d'accidents entre Mars et Mai 2017 (23) et de 126 cas en 2021 en Éthiopie (24). Ceci peut être justifié par le fait que le nombre d'accidents présenté dans le rapport des agents de la PCR de Bukavu au cours de chaque année précédente ne concerne que 10 mois (c'est-à-dire de Janvier à Octobre de chaque année), les cas d'ACR enregistrés pour les deux mois restants (Décembre et Janvier) sont toujours présentés dans le rapport de la PCR de l'année suivante.

Tableau 2 : Répartition des ACR selon les caractéristiques sociodémographiques des conducteurs impliqués dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, 2022 (n=237)

Variable	Fréquence (n=237)	Pourcentage (%)
Age (ans)		
18 - 30	157	66,2
31- 42	39	16,5
43 - 54	35	14,8
> 54	4	1,7
<i>Minimum</i>	18	
<i>Maximum</i>	65	
<i>Moyenne ± DS</i>	31,27 ± 9,12	
Sexe		
Féminin	21	8,9
Masculin	216	91,1
Niveau d'étude		
Primaire	82	34,6
Secondaire	108	45,6
Universitaire	47	19,8
Etat matrimonial		
Célibataire	78	32,9
Divorcé (é)	4	1,7
Marié (é)	137	57,8
Séparé (é)	10	4,2
Veuf (ve)	8	3,4
Formation du conducteur		
Apprentissage	5	2,1
Aucune	3	1,3
Auto-école	229	96,6
Catégorie du permis de conduire		
Sans permis	2	0,8
Nationale	59	24,9
Provinciale	176	74,3
Catégorie du conducteur		
Chauffeur d'une société	11	4,6
Chauffeur d'un particulier	9	3,8
Patron/privé	13	5,5
Taximan	21	51
Motard – Bajaj	75	31,7
Transporteur de bagage	8	3,4

DS : Déviation standard

Les résultats de cette étude sur la fréquence des ACR enregistrés sont cohérents avec ceux d'études antérieures menées dans d'autres pays, quel que soit leur pourcentage, comme l'Inde, où 41,4% des accidents de la route impliquent des conducteurs (25). Une autre étude éthiopienne menée dans l'État régional national d'Amhara a révélé que 34,5% des accidents de la route impliquaient des passagers de véhicules (21). Toutefois, les résultats de cette étude ne concordent pas avec ceux d'une étude menée auprès de conducteurs de motos-taxis dans 32 régions de Caicó, Rio Grande do Norte, Brésil, qui a révélé que 63,6% d'entre eux avaient été impliqués dans au moins un accident de moto (26). Dans le Sud du Nigeria, 87,5% des motocyclistes commerciaux ont été impliqués dans des accidents de la route au cours de l'année (27). Au Ghana, 74,0% des motocyclistes avaient été impliqués dans

des accidents au cours de l'année (28). Une revue systématique réalisée en Iran a montré que la prévalence des accidents de la route était de 51,50% (29), et de 54,7% à Adama (30).

4.2. Comparaison des ACR de Bukavu par rapport à d'autres villes

Cette étude montre que le mois de Juin est le plus touché par les accidents (n=31, soit 13,1%), suivi des mois de Mai, Mars et Février avec respectivement 29(12,2%), 28(11,8%) et 28(11,8%) cas. Selon Kalengo (2021) dans la province de Lomami, le mois de Juin est plus touché par les accidents de la route que les autres mois, avec 18,2% des cas, ce qui est similaire au nôtre. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le mois de Juin correspond à la saison sèche dans la ville de Bukavu et que les vents qui soufflent de partout peuvent

perturber l'audition pour capter le vrombissement d'un véhicule en approche et même perturber la vision. Cependant, les résultats de cette étude sont contraires à ceux obtenus par Kapiteni et al. (2017) à Goma, où le plus grand nombre d'ACR a été observé en Septembre avec 82 et le plus faible en Juin. Selon lui, le nombre d'ACR était de 76 cas en Décembre.

Dans la présente étude, les accidents survenus le week-end du samedi sont majoritaires avec 17,3% (n=41) de l'ensemble des ACR, suivis du mercredi 37(15,6%), vendredi 34(14,3%) et dimanche 33(13,9%). Dans la ville de Kabinda, de nombreux accidents ont eu lieu en début de semaine, en particulier le lundi (21,6% des cas) et le week-end, en particulier le dimanche (18,4% des cas). Les samedis, il y a beaucoup de fêtes et de karaokés dans la ville, mais il y a aussi un manque de parking public pour la plupart des clubs "Nganda" et des buvettes, ce qui pourrait être à l'origine de l'engouement. Les dimanches, de nombreuses personnes se rendent dans les églises, ce qui pourrait également être à l'origine de cet engouement, et le bruit des tambours et autres équipements sonores pourrait également être à l'origine d'accidents de la route dans la ville de Bukavu. Mais ces résultats ne concordent pas avec ce que certains auteurs ont constaté. Pepple & Adio (2014).

Le nombre annuel moyen d'accidents par période de trois heures au cours d'une journée dans cette étude est de $29,6 \pm 14,1$ cas, avec une disparité importante entre le maximum et le minimum. Le nombre le plus élevé d'accidents s'est produit entre 18-21 heures (21,9% des ACR) et le plus faible entre 3-6 heures du matin (4,2%). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que cette période est caractérisée par des mouvements intenses de la population après des activités individuelles quotidiennes (retour au marché, travail, etc.). Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans la ville de Goma en 2015, où le plus grand nombre d'accidents s'est produit entre 18h et 21h (25,7% des ACR) et le plus faible entre 3h et 6h du matin (22). La proportion d'accidents survenus entre 15h et 21h est de 45,8% pour cette période, qui représente 25% de la journée. La différence entre cette période et le reste de la journée n'est pas statistiquement significative ($\chi^2=0,750$; $p=0,993$). Cependant, le contraire a été rapporté dans la ville de Lomami, où la tranche horaire de 6h à 13h a été beaucoup plus touchée, avec 40,6% des cas d'accidents (19). Kandolo et al. (2015), dans son étude, a conclu que la plupart des accidents de la route ont lieu entre 6h et 12h (45%).

Sur l'ensemble des ACR enregistrés dans la ville de Bukavu en 2022, la plupart se sont produits entre la route Feu rouge - SONAS avec 11,4% des cas, suivie de la route Place de l'Indépendance - Brasserie avec 25(10,5%) ; Place de l'Indépendance - Bwindi et Major Vangu - Panzi avec 24(10,1%) des cas et Place Mulamba à Ruzizi (n=22 ; 9,3%). Le taux d'ACR était le plus élevé dans la comune d'Ibanda (69%). Ceci peut s'expliquer par la forte densité du transport routier dans cette partie de la ville, où se déroulent de nombreuses activités socio-économiques (écoles, la plupart des bureaux de services publics et autres activités commerciales), mais aussi par l'inexistence de routes secondaires dans ces axes et pour la quasi-totalité des itinéraires de l'ensemble de la ville. Une situation similaire a été observée dans la commune Kabondo, ville de Kabinda au niveau du parking de Panika, avec 40,2% des cas (18).

4.3. Caractéristiques sociodémographiques des conducteurs impliqués dans des ACR

Les résultats obtenus dans cette étude (Tableau 1) sont similaires à ceux trouvés par Demissie (2017), dans la ville de Manzini, au Swaziland, qui indiquent que la plupart des conducteurs (92%) impliqués dans les accidents de la route étaient des hommes, ce qui indique que les hommes sont plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents de la route, suggérant ainsi une association possible entre le sexe masculin et tous les types d'ACR. La prédominance masculine a également été constatée à Kinshasa (32) avec 80,2%, et à Lomami (18) où elle était de 99,2% en 2021. Les résultats de notre étude sont également cohérents avec ceux de plusieurs autres études (4,33–35) menées dans des contextes différents, qui ont toutes montré que les conducteurs masculins avaient une probabilité plus élevée d'être impliqués dans un accident de la route grave/mortel que les conductrices (femmes conductrices). Toutefois, ces résultats contrastent avec ceux d'autres études menées en Iran et au Canada (36), qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les conducteurs et les conductrices en termes de gravité des ACR. A l'inverse, une étude menée aux Pays-Bas (37) a montré que les conductrices avaient une probabilité plus élevée d'être impliquées dans des ACR graves/mortels. Malgré cette variabilité des résultats dans différents contextes, au niveau mondial, les hommes sont presque trois fois (2.7) plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents mortels (1).

Plusieurs études menées dans différents contextes et dans différents pays ont fourni des explications

comparables sur l'incidence plus élevée des accidents de la route chez les conducteurs masculins. Par exemple, Martin et al. (2004) en France, Mogaka et al. (2011) dans une revue systématique des études sur les accidents de la route dans les pays en développement, Mogaka et al. (2011) au Kenya, Kim et al. (2008) à Hawaii et Yau, (2004) à Hong Kong, ont tous postulé de manière convaincante que les conducteurs masculins étaient plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents de la route parce qu'ils se déplaçaient plus fréquemment en véhicules motorisés pour des activités liées à leur travail et étaient donc plus exposés au risque d'accidents mortels ou graves. Pour expliquer la plus grande mobilité des hommes en voiture dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils expliquent que les hommes sont encore fortement sollicités par la société pour répondre aux besoins de la famille en tant que soutien de famille, ce qui les conduit à participer à diverses activités sociales et économiques impliquant un plus grand nombre de déplacements. Ces déplacements seraient dus à l'utilisation de véhicules privés ou publics pour se rendre sur leur lieu de travail, ainsi qu'à l'exercice d'activités professionnelles nécessitant la conduite d'un véhicule. D'autres explications ont été avancées pour expliquer la plus grande probabilité d'implication des conducteurs masculins dans des accidents de la route graves/mortels : une plus grande probabilité de choisir le véhicule comme mode de transport ; un comportement à risque élevé chez les hommes en général ; et plus spécifiquement, une agressivité et une prise de risque accrues chez les hommes.

Outre des explications ci-dessus, les responsables de la PCR de Bukavu (*communication personnelle*) ont indiqué que les accidents mortels et graves causés par des conductrices (ou des femmes) sont beaucoup moins nombreux que ceux causés par des conducteurs (ou des hommes), car les conductrices sont moins susceptibles de conduire en état d'ébriété ou de faire des excès de vitesse, et les femmes sont également plus susceptibles de conduire en toute sécurité par rapport aux hommes.

Dans cette étude, l'implication des hommes dans la quasi-totalité des ACR de la ville peut se justifier dans un contexte où le soutien de famille, selon les observations, est le plus souvent masculin, ce qui signifie qu'il se déplace davantage et est donc plus susceptible d'utiliser une voiture privée et les transports publics. Par conséquent, bien que les conductrices impliquées dans cette étude représentent 8,9% des conducteurs impliqués dans

la ville, selon une communication personnelle des responsables de la PCR de Bukavu, il est très probable qu'elles conduisent beaucoup moins par rapport au nombre total de kilomètres parcourus par les conducteurs au cours d'une période donnée. La combinaison de ces facteurs signifie que les conducteurs masculins sont probablement plus prédisposés à être impliqués dans des ACR graves/mortels.

En termes d'âge, selon les résultats de notre étude, les jeunes conducteurs âgés de 18 à 30 ans sont plus impliqués dans les ACR, représentant 66,2% des cas. Ceci est cohérent avec les résultats obtenus par Kalengo (2021) dans son étude menée dans la ville de Kabinda, province de Lomami (RDC), qui a montré que les conducteurs célibataires de sexe masculin (39,8%) âgés de 21 à 30 ans étaient les plus impliqués dans les ACR, ainsi que les analphabètes (39,8%), ce qui est similaire à nos résultats. Cela peut s'expliquer par une méconnaissance du code de la route. Les résultats de Demissie (2017) montrent que 47% des conducteurs impliqués dans les ACR se situent dans la tranche d'âge de 25-34 ans, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est également dans cette tranche d'âge que l'on retrouve la majorité des conducteurs enregistrés dans la population. Cela pourrait également s'expliquer par l'audace, la passion et le prestige qu'ont les jeunes et les jeunes adultes à conduire les véhicules motorisés des familles ou des particuliers. Le chômage des diplômés dans tous les secteurs peut conduire cette tranche d'âge à s'improviser conducteur de transport public sans connaissance du code de la route pour gagner sa vie. Certains auteurs ont rapporté dans leurs études que ces facteurs humains peuvent conduire à des ACR, et que la tranche d'âge des 18-30 ans était incriminée en raison de son inexpérience (39).

Les résultats de la présente étude ont montré que les conducteurs des véhicules de transport en commun : taxi et bus (51%) de transport en commun, suivis des motocyclistes et Bajaj (31,7%) sont les plus impliqués dans les ACR. Cette situation peut s'expliquer par le fait que le transport a explosé à Bukavu en peu de temps, suite à la circulaire de la mairie en collaboration avec le gouvernement provincial suspendant la circulation des motos et Bajaj dans le centre-ville, mais aussi par le mauvais état des véhicules de transport en commun. Le transport public à Bukavu est dominé par les taxis et les bus. Ces résultats sont comparables à ceux notés par Kalengo (2021) qui a indiqué que les véhicules de transport public étaient les plus impliqués dans

les ACR à Kabinda (RD Congo) avec 72%, suivis par les véhicules privés avec 21%. Certains auteurs ont également confirmé dans leurs études que les types de véhicules les plus incriminés sont ceux assurant le transport public (40). Cependant, les motos représentent 76,8% des accidents de la route dans la ville de Kabinda (18).

5. Conclusion et recommandations

Dans la présente recherche les données des procès-verbaux sur les ACR collectés par la police de la circulation routière (PCR) de la ville de Bukavu ont été explorées. L'étude visait à déterminer la fréquence et la distribution des ACR dans la ville par une meilleure compréhension du phénomène en vue de développer des stratégies de leur prévention et atténuation. La fréquence annuelle de 237 cas d'ACR en 2022 compilés était élevée et elle est issue des collisions entre véhicule-véhicule de transport commun, causées par les hommes conducteurs jeunes mariés. La commune d'Ibanda dans le centre-ville est la plus touchée surtout les samedis entre 18h à 21h. D'où la route demeure insécurisée dans la ville de Bukavu tant par le comportement des conducteurs, son état et le véhicule lui-même. Plusieurs études ont prouvé qu'il existe nombreuses interventions pour prévenir les ACR et les conséquences qui en résultent dont les blessures graves et les décès. Cependant le fossé entre ce que l'on sait être efficace et ce qui se fait réellement est considérable. La présente étude retrace, à partir des données de la police de la circulation routière, les distributions des accidents routiers dans la ville de Bukavu et propose des recommandations ci-dessous pour les prévenir et les réduire. La mise en œuvre de ces recommandations est fortement tributaire de la volonté politique des autorités politico-administratives à tous les niveaux (national provincial et local). Ces stratégies ciblent les trois éléments clés du réseau routier à savoir les usagers de la route (conducteurs, passagers et piétons), les véhicules et l'infrastructure routière.

La communication d'une information correcte sur le code de la route est nécessaire. Cette information correcte pourrait être effective si l'État Congolais à travers son ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique introduisait dans le programme d'enseignements un cours sur les notions élémentaires du code de la route. L'État devrait aussi veiller à l'application stricte et le renforcement de la législation nationale sur les facteurs de risque (vitesse, conduite en état d'ébriété, port du casque, port de la ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité pour enfants) afin

de réduire le risque d'accident et de protéger ainsi tous les usagers de la route.

Remerciements :

N/A

Conflit d'intérêt

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

Références

1. WHO. WHO | Regional Office for Africa. 2024 [cited 2024 Apr 6]. Global Status Report on Road Safety - Time for Action. Available from: <https://www.afro.who.int/publications/global-status-report-road-safety-time-action>
2. WHO. Rapport de situation sur la sécurité routière 2018 - Securoute Africa [Internet]. 2018 [cited 2024 Apr 6]. Available from: <https://securouteafrica.org/2018/12/13/rapport-de-situation-sur-la-securite-routiere-2018/>
3. WHO. Global status report on road safety 2023 [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr 6]. Available from: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>
4. WHO. WHO. World Health Organization; 2021 [cited 2024 Apr 6]. GHO | By category | Road traffic deaths - Data by country. Available from: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A997>
5. Benlagha N, Charfeddine L. Risk factors of road accident severity and the development of a new system for prevention: New insights from China. *Accid Anal Prev.* 2020 Mar;136:105411.
6. Reinventing the wheel. Road safety. *The Economist* [Internet]. 2014 [cited 2024 Apr 13]; Available from: <https://www.economist.com/leaders/2014/01/25/reinventing-the-wheel>
7. Amoadu M, Ansah EW, Sarfo JO. Psychosocial work factors, road traffic accidents and risky driving behaviours in low-and middle-income countries: A scoping review. *IATSS Research.* 2023 Jul 1;47(2):240–50.
8. Anjuman T, Hasanat-E-Rabbi S, Siddiqui C, Hoque M. Road traffic accident: a leading cause of the global burden of public health injuries and fatalities. In 2022 [cited 2024 Apr 1]. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/ROAD-TRAFFIC-ACCIDENT%3A-A-LEADING-CAUSE-OF-THE-OF-Anjuman-Hasanat-E-Rabbi/73cad7884e94430b107cda3f9539aab3c747ed5>

9. Deme D. Review on Factors Causes Road Traffic Accident In Africa. In: *Journal of Civil Engineering Research & Technology* [Internet]. 2019 [cited 2024 Apr 1]. p. 1–8. Available from: <https://www.onlinescientificresearch.com/articles/review-on-factors-causes-road-traffic-accident-in-africa.pdf>
10. Modipa M. Analysing factors contributing to road traffic accidents in South Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478). 2022 Jun 5;11(4):439–47.
11. Peden M. *World Report on Road Traffic Injury Prevention*. 2004.
12. Mirindi NP. *Memoire Online*. 2010 [cited 2024 Apr 1]. Profil épidémiologique des accidents du trafic routier à Bukavu en RDC. Available from: https://www.memoireonline.com/11/13/8072/m_Profil-epidemiologique-des-accidents-du-traffic-routier--Bukavu-en-RDC0.html
13. Muhaya VN, Chuma GB, Kavimba JK, Cirezi NC, Mugumaarhahama Y, Fadiala RM, et al. Uncontrolled urbanization and expected unclogging of Congolese cities: Case of Bukavu city, Eastern DR Congo. *Environmental Challenges*. 2022 Aug;8:100555.
14. Rapport du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Kinshasa RDC. Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD). 2020 [cited 2024 Apr 1]. République Démocratique du Congo Ministère des Transports et Communication CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL PASAG-GFDRR. Available from: <https://medd.gouv.cd/republique-democratique-du-congo-ministere-des-transport-et-communication-cellule-dexecution-du-projet-de-transport-multimodal-pasag-gfdr/>
15. EDS-RDC. Deuxieme enquete demographique et de sante -République démocratique du Congo (EDS-RDC II 2013-2014). Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité and Ministère de la Santé Publique; 2014. 2013–2014 p.
16. Levy R. Scripta manent: la rédaction des procès-verbaux de police. *Sociologie du travail*. 1985;27(4):408–23.
17. Luzolo B. Manuel Procedure Penale | Loi criminelle | Compétence [Internet]. 2011 [cited 2024 Apr 13]. Available from: <https://www.scribd.com/document/561298453/manuel-procedure-penale-1>
18. Kalengo NC. Facteurs associés aux accidents routiers et ses conséquences dans la ville de Kabinda, Province de Lomami [Internet]. *Global Scientific Journals*; 2021. Available from: www.globalscientificjournal.com
19. Kandolo SI, Matungulu CM, Mukanya PK, Umba IK, Kabamba JN, Numbi OL, et al. Facteurs associés aux accidents de la route dans la ville de Lubumbashi. *Sante Publique*. 2015 Dec 20;26(6):889–95.
20. Demissie M. Risk factors associated with serious and fatal road traffic accidents in Manzini City, Swaziland. 2017 [cited 2024 Apr 16]; Available from: <https://etd.uwc.ac.za:443/xmlui/handle/11394/5588>
21. Mekonnen FH, Teshager S. Road traffic accident: The neglected health problem in Amhara National Regional State, Ethiopia. *Ethiopian Journal of Health Development*. 2014;28(1):3–10.
22. Kapiteni W, Sia D, Tchouaket E, Karemere H. Goma Road security Determinants in the Democratic Republic of Congo: Report analysis from Police oral trials. *International Journal of Innovation and Applied Studies*. 2017 Mar 2;19(4):969–78.
23. Pierre MB, Patrick MK, Barthélémy BKM, Francy PP, Nzau VN, Arthur M. Typology and Risk Factors of Public Road Accidents in Kinshasa with Its Two Peripheral Areas (Mongata and Kasangulu) from March to May 2017. *Journal of Transportation Technologies*. 2022 Jul 29;12(4):619–34.
24. Abegaz T, Berhane Y, Worku A, Assrat A, Assefa A. Road Traffic Deaths and Injuries Are Under-Reported in Ethiopia: A Capture-Recapture Method. *PLoS One*. 2014 Jul 23;9(7):e103001.
25. Trivedi A, Rawal D. Prevalence of road traffic accidents and driving practices among young drivers. *Healthline, Journal of Indian Association of Preventive and Social Medicine* [Internet]. 2011 [cited 2024 Apr 13]; Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/Prevalence-of-road-traffic-accidents-and-driving-Trivedi-Rawal/840c8b0ecf7fe60dcb53865bba0fb193c671183>
26. Almeida GCM de, Medeiros F da CD de, Pinto LO, Moura JMB de O, Lima KC. Prevalence and factors associated with traffic accidents

- involving motorcycle taxis. *Rev Bras Enferm.* 2016;69(2):382–8.
27. Johnson O. Prevalence and pattern of road traffic accidents among commercial motorcyclists in a city in Southern Nigeria. *Educational Research* [Internet]. 2012 [cited 2024 Apr 13]; Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/Prevalence-and-pattern-of-road-traffic-accidents-in-Johnson/46128adb1cded769d002b62fabf8371c983e38a0>
 28. Konlan KD, Doat AR, Mohammed I, Amoah RM, Saah JA, Konlan KD, et al. Prevalence and Pattern of Road Traffic Accidents among Commercial Motorcyclists in the Central Tongu District, Ghana. *The Scientific World Journal.* 2020 Jun 1;2020:e9493718.
 29. Najimi-Varzaneh A, Gholami-Fesharaki M. Prevalence of Road Traffic Accidents in Iran: A Systematic Review, GIS and Meta-Analysis. *Iranian Red Crescent Medical Journal.* 2018 Oct 21;In Press.
 30. Alemtsega K. Time Series Modeling of Road Traffic Accidents in Amhara Region. 2021.
 31. Pepple G, Adio A. Visual function of drivers and its relationship to road traffic accidents in Urban Africa. *SpringerPlus* [Internet]. 2014 [cited 2024 Apr 16];3. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909607/>
 32. Ngoma SL. *Memoire Online.* 2014 [cited 2024 Apr 16]. Les accidents du trafic routier aux cliniques universitaires de Kinshasa. Available from: <https://www.memoireonline.com/10/17/10128/Les-accidents-du-traffic-routier-aux-cliniques-universitaires-de-Kinshasa.html>
 33. Kim K, Brunner IM, Yamashita E. Modeling fault among accident--involved pedestrians and motorists in Hawaii. *Accid Anal Prev.* 2008 Nov;40(6):2043–9.
 34. Martin JL, Lafont S, Chiron M, Gadegbeku B, Laumon B. Différences entre les hommes et les femmes face au risque routier. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique.* 2004 Sep 1;52(4):357–67.
 35. Mogaka EO, Ng'ang'a Z, Oundo J, Omolo J, Luman E. Factors associated with severity of road traffic injuries, Thika, Kenya. *Pan Afr Med J.* 2011;8:20.
 36. Mehmandar M, Soori H, Amiri M, Norouzirad R, Khabzkhooob M. Risk Factors for Fatal and Nonfatal Road Crashes in Iran. *Iran Red Crescent Med J.* 2014 Aug;16(8):e10016.
 37. Ravera S, van Rein N, de Gier JJ, de Jong-van den Berg LTW. Road traffic accidents and psychotropic medication use in The Netherlands: a case-control study. *Br J Clin Pharmacol.* 2011 Sep;72(3):505–13.
 38. Yau KKW. Risk factors affecting the severity of single vehicle traffic accidents in Hong Kong. *Accid Anal Prev.* 2004 May;36(3):333–40.
 39. Tiwari RR, Ganveer GB. A study on human risk factors in non-fatal road traffic accidents at Nagpur. *Indian J Public Health.* 2008;52(4):197–9.
 40. Manna N, Mandal PK, Mallik S, Chakraborty D, Sardar JC, Pritibikash H, et al. Epidemiological Factors of Road Traffic Accidents: A Study in a Tertiary Care Setting in India. *Journal of Pioneering Medical Sciences.* 2013 Mar 30;3:48–53.